

ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Исроилов Шахзод Исомиддин ўғли

Тошкент давлат юридик университети талабаси

Email ID: isroilovshahzod16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8118884>

Технологиянинг тез суръатлар билан ўсиши натижасида маълум бир ҳуқуқий масала ва муаммоларни келтириб чиқарди. Улардан бири шахсга доир маълумотларнинг дахлсизлиги ҳисобланади. Ҳозирги ахборот технологиялари ривожланган даврда ҳар бир инсон маълум бир ижтимоий тармоқдан кундалик ҳаётида фойдаланмоқда. Ижтимоий тармоқлар инсонлар учун маълумот алмашиш учун қулай бўлишига қарамай, фойдаланувчиларнинг шахсга доир маълумотлари сақланадиган улкан базага айланиб қолмоқда. Бундай вазиятда шахс маълумотлари орқали унга таҳдид қилиши ёки ундан ўз мақсади йўлида фойдаланилиши мумкин.

Авваламбор биз шахсга доир маълумотлар тушунчасига тўхталиб ўтадиган бўлсак, Хитойлик **М.Парк** ва **С.Чаилар**нинг ёзишича шахсга доир маълумотларга исмлар, манзиллар, турмуш тарзи каби маълум бир шахснинг шахсини тушунтириш мумкин бўлган маълумотлар киради [1]. **Р. Бесквитҳ** ва **С. Маинваринг**ларнинг таъкидлашича, исм, манзил, телефон рақами, онасининг қизлик исми, ССН, жинси, касаллик тарихи, суғурта ҳам инсонларнинг шахсга доир маълумоти ҳисобланади [2].

2018 йил 25 майдан барча Европа иттифоқига аъзо давлатлар учун кучга кирган Маълумотларни ҳимоя қилишнинг умумий қоидалари (General Data Protection Regulation (бундан кейин матнда ГДПР))да таъкидланишича, умумий шахсга доир маълумотларга қўшимча равишда, юқори даражадаги ҳимояга эга бўлгани учун, энг долзарб бўлган шахсга доир маълумотларнинг алоҳида тоифаларини (шахсга доир нозик маълумотлар деб ҳам аталади) ҳисобга олиш керак.

Ўзбек олимларини ушбу мавзу юзасидан қилган тадқиқот ва фикрларига тўхталадиган бўлсак, **Ю. Раҳматова** Ахборот хавфсизлигини таъминлашда чет эл давлатларининг қонун ҳужжатларини таҳлил қилиб чиқиб қатор мамлакатларда ахборот хавфсизлигига оид моддалар тарқоқ жойлашганини [7], **Ҳ.П. Ҳасанов** ва **О.П.Аҳмедов**лар ахборот хавфсизлигини таъминлашда криптографиянинг ўрни катталигини [8], **А.Варисов** ахборот тизимларидаги хавфсизлик тизимининг

самарадорлигини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш, улар ёрдамида тизимни баҳолаш ва ушбу тизимларни сертификациялаш хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги энг муҳим масалалардан ҳисобланишини [9], **М.А.Артиқова** қимматли ахборотнинг чиқиб кетиши хавфини олдини олиш ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги долзарб муаммоларни ҳал қилиш мақсадида биринчи навбатда ташкилотларда ахборот хавфсизлиги сиёсатини ишлаб чиқиш зарурлигини [10] билдириб ўтган.

Ҳ.П. Ҳасанов ва **О.П.Аҳмедов**ларнинг ёзишича ҳозирги кунда ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган воситаларнинг аксарияти хориж давлатларидан сотиб олингани боис, ахборот хавфсизлигини таъминловчи воситаларни мамлакатимизда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, янги технологиялар яратишимиз кераклигини айтиб ўтган. Ушбу фикрларда назарда тутилган масалалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 3 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида ахборот криптографик муҳофазасини ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида” [11] ги ПҚ-614-сонли Қарорда белгилаб қўйилган.

Шахсга доир маълумотлар дахлсизлиги бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орқали ҳимоя қилинади. Шу жумладан, “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”нинг 3-моддасида шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, 12-моддасида белгиланган шахс номуси ва шаъни дахлсизлиги [18], шунингдек, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро Пакт (1966 йил 19 декабрь) нинг 17-моддаси 1-қисмида “Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик ёки ноқонуний тарзда аралашиб, унинг уй-жойи дахлсизлигига ёки ёзишмалари сирлари дахлсизлигига ўзбошимчалик ёки ноқонуний тарзда тажовуз қилиш ва унинг ор-номуси ва шаънига тажовуз қилиши мумкин эмас” [19].

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида Ахборот хавфсизлиги йўналишини ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Бунинг яққол мисоли сифатида қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни кўришимиз мумкин. Энг аввало, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси [20], Ўзбекистон Республикасининг “**Шахсга доир маълумотлар тўғрисида**”ги ЎРҚ-547-сонли **Қонунининг 28-моддасида** “*Субъектнинг розилигисиз ёки бошқа қонуний асос мавжуд бўлмагани ҳолда шахсга доир маълумотларни ошкор этиш ва тарқатишга йўл қўйилмаслиги тўғрисида мулкдор ва оператор ёки шахсга доир маълумотлардан фойдаланишга руҳсат олган бошқа шахс томонидан риоя этилиши мажбурий бўлган талаб шахсга доир маълумотларнинг махфийлигидир. Мулкдор ва оператор ҳамда шахсга*

доир маълумотлардан фойдаланишга рухсат олган бошқа шахслар субъектнинг розилигисиз шахсга доир маълумотларни учинчи шахсларга ошкор этмаслиги ва тарқатмаслиги шарт” [21].

Шахсга доир маълумотларини дахлсизлигини бузганлик учун Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 46²-моддасига [22] биноан жавобгарликка тортилади. Агар маъмурий жазо қўлланилгандан кейин яна содир этилган ҳолларда, Жиноят кодексининг 141¹ -моддасига [23] асосан жавобгарликка тортилади.

Шахсий ҳуқуқининг таркибий қисми бўлмиш алоқа ёки ёзишмалар, почта, телеграф ва бошқа хабарларнинг махфийлиги ҳуқуқи ҳам чет эл жиноят қонунчилиги билан ҳимояланган. Бироқ, бу борада давлатлар қонунчилигида фарқлар учраб туради. Белгия қонунчилиги алоқа ёки телефон алоқаси сирларини бузилишини жамоат тартибига қарши жиноят сифатида белгилайди [31]. Испания Жиноят кодекси [32] бу каби махфий маълумотларни бузиш борасида ҳеч қандай қонун келтирмайди. Компютер маълумотларига қарши жиноятлар учун жиний жавобгарликка тортиш бўйича МДХ давлатларининг жиноят қонуни кўп жабҳаларда бир бирига ўхшаш бўлиб, уларнинг кўпчилигида МДХ давлатларининг Жиноят кодексининг намунавий қоидалари [33] қабул қилинган, аммо уларнинг баъзилари ўзгариб бормоқда.

Ҳозирги кунда шахсга доир маълумотларнинг дахлсизлик ҳуқуқини бузилишига оид жиноятларнинг статистикалари ҳақида тўхталадиган бўлсак, 18 Chilling privacy statistic маълумотларига кўра, Дунё бўйлаб Интернет фойдаланувчиларининг 79 фоизи ўз шахсига доир маълумотлари устидан назоратни бутунлай йўқотган [37]. 2018 йил 25 майда Европада ГДПР амалга оширилганидан буён, ушбу қонунларни бузганлик учун катта миқдордаги жарималар қўлланилди. 2021 йил январ ҳолатига кўра, Италия ва Германияда энг катта жарималар қўлланилган [38].

ХУЛОСА

Юқоридаги ҳолатларни ўрганиб чиққан ҳолда хулоса қиладиган бўлсак, шахсга доир маълумотлар тушунчасини кенг қамровда ўрганган ҳолда, шахсга доир маълумотлар ҳақида муаллифлик тарифи ишлаб чиқилди. Шахс дахлсизлиги инсоннинг асосий ҳуқуқларидан бири бўлиб, шахснинг рухсатисиз уни ўғрилаш, бузиш ёки ўзгартириш орқали унинг ҳуқуқларини поймол қилиш ҳолатлари ҳозирги кунда кўп учрамоқдалиги аниқланди. Ушбу масалалар мақола давомида кенг қамровда ўрганиб

чиқилиб, шахсга доир маълумотлар дахлсизлигига оид муаллифлар жамоаси шакллантирилди. Шахсга доир маълумотлар дахлсизлигини таъминлаш учун миллий ва хориж мамлакатлари қонунчилиги ўрганиб чиқилди. Ушбу изланишлар давомида барча давлатларда ҳам шахсга доир маълумотлар дахлсизлиги бузилишини олдини олувчи нормалар Жиноят ёки бошқа қонунларида берилмаганлиги аниқланди.

Юқоридаги изланишларни олиб борган ҳолда Ўзбекистонда шахсинг шахсга доир маълумотлари дахлсизлигини таъминлаш мақсадида қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилди: Ўзбекистонда “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги қонун ишлаб чиқилган бўлса-да, ушбу қонуннинг 4-моддасида назарда тутилган тушунчаларга шахсга доир маълумотларга нималар кириши ва уларнинг турларини аниқ ҳолда бериш орқали нормага қўшимча киритилса ҳамда Жиноят ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларнинг диспозиция қисмига шахсга доир маълумотларни ноқонуний равишда яратиш деган жумлани қўшса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шу жумладан, ушбу ҳолатларни олдини олишда қўшимча чора-тадбирларни кучайтириш, инсоннинг ҳуқуқини таъминлаш мақсадида Олий Суд Пленуми томонидан янги қарор ишлаб чиқилиши керак. Бундан ташқари, Ўзбекистонда шахсга доир маълумотлар сақланадиган серверлар фақат Ўзбекистонда жойлашиши кераклиги ҳақидаги нормани қонун билан белгилаб қўйиш лозим. Негаки, Ўзбекистон фуқароларининг шахсга доир маълумотлари хориж мамлакатлари серверларида бўлиши уларнинг дахлсизлигини таъминлашни қийинлаштиради. Зероки, Шахсинг маълумотлари унинг кимлигини белгилаб, унинг ўзгартирилиши орқали унинг обрўси, шаънига путур етказилиши мумкин.

Reference:

1. M.Park, S. Chai, The Value of Personal Information : An Exploratory Study for Types of Personal Information and Its Value, Asia Pacific Journal of Information Systems Vol. 28 No. 3 – 2018. – В. 155.
2. R. Beckvith va S. Mainvaring, Privacy: Personal Information, Threats, and Technologies, IEEE Xplore, – 2009. – В. 2.
3. The official website: Hogan injury law firm // <https://www.hoganinjury.com/cybersecurity-securing-personal-information/>
4. The official website: GDPR // <https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/>

5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси Ш ҳарфи – Т.: – 2000-2005. – В.65.
6. Р.А. Муҳитдинов, Ўзбекистон юридик энциклопедияси “Адолат”, – Тошкент: – 2009. – Б. 528
7. Ю. Рахматова, Ахборот хавфсизлигини таъминлашда чет эл давлатларининг қонун ҳужжатлари таҳлили // ОРИЕНСС. 2021. №6.
8. Ҳ.П. Ҳасанов, О.П. Аҳмедова, “ Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик воситалари” // – Т.: Жамият ва бошқарув, – 2015. 2-сон. – Б. 46.
9. А. Варисов Электрон тижорат тизимида информаион ресурслар хавфсизлигини таъминлаш // – Т.: Жамият ва бошқарув, - 2015. 1-сон. - Б. 88.
10. М.А.Артиқова, “Ахборот хавфсизлиги: Ахборотнинг ноқонуний йўллар билан “чиқиб кетиши” муаммолари” // – Т.: Жамият ва бошқарув, -2014. 2-сон. – Б. 45.
11. “Ўзбекистон Республикасида ахборотни криптографик муҳофаза қилишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-614-сонли қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.11.2018-й., 06/20/5578/0984-сон.
12. М.А. Efremova, P.V. Agapov Crimes against Information Security: International Legal Aspects of Fighting and Experience of Some States, “Journal of Internet Banking and Commerce”, April 2016, vol. 21, no. S3
13. Н. Zou Protection of Personal Information Security in the Age of Big Data, 12th International Conference on Computational Intelligence and Security, 2016
14. А. Bradley Areheart, Jessica L. Roberts, GINA, Big Data, and the Future of Employee Privacy, The Yale Law Journal. – 2019. – Б. 710-783.
15. Е.И. Жук Концептуальные основы информационной безопасности // Машиностроение и компьютерные технологии. №04.– 2010. – Б.35.
16. Bartłomiej Sierzputovski, The data embassy under public international, “British of international and comparative law”, – 2019. – В. 225-242.
17. Nir Kshetri, Big data’s impact on privacy, security and consumer welfare, Telecommunications Policy 38(11), November 2014

18. The official website: United Nations Organization, Universal Declaration of Human Rights (Бирлашган миллатлар ташкилоти, инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси) 24.10.1948. Available at: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
19. А.Х. Саидов, Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар – Т.: Адолат, – 2002. – Б. 61.
20. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021-й., 03/21/671/0093-сон
21. “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонун / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021-й., 03/21/683/0375-сон
22. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.09.2021й., 03/21/716/0877-сон
23. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.10.2021 й., 03/21/719/0929-сон
24. The official website: Council of Europe (COE), Convention of the European Council on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001. Available at: <https://rm.coe.int/1680081561>
25. Criminal Code of the Republic of Poland / https://www.legislationline.org/download/id/4172/file/Polish%20CPC%201997_am%202003_en.pdf
26. Criminal Code of the Republic of Korea, 1953, www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html
27. Criminal code of Germany / https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1892
28. Japan - Data Protection Overview, Available at: <https://www.dataguidance.com/notes/japan-data-protection-overview>
29. Россия Федерацияси Конституцияси 23-модда. Available at: <http://www.constitution.ru/en/10003000-03.htm>
30. “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида” ги 152-ФЗ-сон Федерал қонуни. 2006. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ Accessed on: 30.10.2021
31. Matsnev, N. Criminal Code of Belgium. St. Petersburg: Yuridicheskiy Tsentr Press, 2004

32. Kuznetsova, N. & Reshetnikov, F. Criminal Code of Spain. Moscow: Zertsalo, 1998
33. Model Criminal Code of the CIS Member States, Adopted by the Resolution of Interparliamentary Assembly of the CIS Member States, 1996.
34. The official website: Forbes 22.01.2017 / <https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/01/22/whatsapp-facebook-backdoor-government-data-request/?sh=1bf2b4561030>
Accessed on: 11.10.2021
35. The official website: РИА Новости, 08.04.2021// <https://ria.ru/20210408/moshennichestvo-1727298977.html> Accessed on: 22.10.2021
36. The official website: Terabayt. 16.05.2019 // <https://www.terabayt.uz/uz/post/telegram-asoschisi-durov-nima-uchun-whatsapp-hech-qachon-xavfsiz-bola-olmaydi> Accessed on: 11.10.2021
37. The official website: Legal jobs. Branka Vuleta 31.05.2021 available at: <https://legaljobs.io/blog/privacy-statistics/>
38. The official website: Statista. 15.02.2021 // <https://www.statista.com/statistics/1203641/value-of-gdpr-fines-europe/>

